

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ КАК КОМПОНЕНТУ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Жабборов Сардор Бахриддинович

Преподаватель кафедры русского языка и литературы ДИПП

Эл.почта: sardor070992@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8055682>

Аннотация. В статье анализируются наиболее часто встречающаяся в русском языке лексико-семантическая структура терминов. Знание таких семантических структур необходимо не только для их понимания, но и для активного продуцирования в собственной речи. В качестве примеров приводятся термины, извлеченные из терминологических словарей, синтаксис которых отражает стихию разговорной речи, что особенно важно для занятий в иноязычной аудитории.

Ключевые слова: терминология, языковой эквивалент, дательный субъекта, дефляция.

В основе всякого литературного языка лежит накопленная веками, как отмечает Н.М.Соколов, сокровищница фраз, словосочетаний, фразеологизмов, изречений, пословиц и поговорок. И эта сокровищница, подчеркивал Л.В. Щерба, оказывается гораздо большим достоянием, чем это обычно представляют. Ее нельзя рассматривать просто как сумму накопленной народом мудрости. Ведь в самом языковом материале, продолжает свои размышления ученый, - унаследованном от старших поколений, заложены и линии речевого поведения будущих поколений».

Культура речи - как устной, так и письменной - все еще остается в русской школе недостаточно высокой. О низком уровне речевой культуры школьников свидетельствуют, как показывает личный опыт, самые разнообразные в продуцировании связной речи ошибки, которые встречаются в их классных и домашних изложениях и сочинениях учеников.

Не лучше, чем в русской школе, обстоят дела в данный момент и в национальной /узбекской/.

Такой подход к обучению определял работу по формированию умений каждого из четырёх видов речевой деятельности - говорения, слушания, чтения, письма.

В рамках деятельностного подхода была обоснована необходимость взаимосвязанного обучения разным видам речевой деятельности. Однако для улучшения результатов обучения учёт только указанных выше

факторов оказался недостаточным. И поэтому в конце 80-х годов вновь изменился объект обучения в национальной школе. В качестве него рассматривается речевое общение.

Что значит учить русскому языку в целях общения? Соглашаясь с исследователями, которые считают, что речевое общение - это коммуникативный процесс взаимодействия, взаимопонимания, взаимовлияния, нельзя ограничиваться только этой характеристикой, - отмечает В.Ф.Говорова, - так как речевое общение - это и речевая деятельность». [1,с.8].

Таким образом, исходя из изложенного, можно подойти к выводу, который в сделал В.А. Болотов: речевое общение - это совокупность трёх понятий - речевой деятельности, коммуникативного процесса и отношений собеседников и теории коммуникаций. [1,14].

Речевое общение осуществляется как в устной, так и в письменной формах речи. Формой общения служит диалог или монолог. По мнению С.В. Юртаева, учить связной русской речи учащихся нерусских школ нужно с самого начала обучения языку, и постоянно, непрерывно, на каждом уроке. При этом учащиеся должны учиться как разговорной устной речи /диалогу/, так и повествовательной - монологической, В том и другом случае нужна определённая система - порядок усвоения сначала самых простых, затем более сложных форм связной речи. Это достигается последовательно усложняющимися упражнениями. Порядок упражнений, необходимых для приобретения учащимися навыков русской речи, в каждом классе в основном определяется учебными программами и материалом учебников, /Методика преподавания русского языка в школах тюрко-язычной группы. Под ред. С.В. Юртаева, М.: 2002, с. 127 - 128/. Чтобы усвоить навыки связной русской речи, недостаточно усвоить слова и уметь составить из них предложения, писал С.В. Юртаев, надо ещё научиться связывать предложения, располагать их в известной последовательности, используя для этого интонацию, а при письме - пунктуацию, связочные слова и прочие грамматические средства. [2, с.9].

Очень важно учителю разрешить вопрос о том, в какой связи, в каком порядке должны усваиваться учениками элементы русской разговорной и письменной речи. Слово, предложение, целое высказывание или сочетание /связная речь/. Основной путь здесь /по С.В. Юртаеву/ - аналитико-синтетический. Путь чередования работ по разложению предложения на составляющие его слова или связной речи на

предложения, и тут же обратный процесс - составление из слов предложений или целых рассказов. С.В. Юртаев считает, что овладеть русской речью - значит главным образом овладеть предложением: уметь его, выслушав или прочитав, понять, уметь сказать или написать самому; уметь построить или перестроить, усвоить лексическую, грамматическую, фонетическую структуру. Всякая работа по развитию речи будет прежде всего работой над предложением.

Правильное мышление, а следовательно, и связная речь учащихся достигается в процессе овладения конкретными знаниями. Отсюда следует, что упражнения в устной и расширением знаний о предметах и явлениях. В.А. Болотов советует учить детей наблюдать окружающую действительность (явления природы, жизнь и труд людей), учить устанавливать между предметами связи, находить сходное и различное в предметах и явлениях, выделять частное общего (анализ), объединять частное и общее (синтез), выделять главное, существенное, развивать умение обобщать наблюдения и делать посильные выводы. Развитию мышления служит также составление плана, в котором предусматривается изложение содержания прочитанного или виденного в логической последовательности и взаимосвязи, и само изложение или сочинение по плану.

В.А. Болотов подчёркивает, что очень важно на ранних ступенях обучения русскому языку для развития навыков связной речи предлагать учащимся пересказать содержание прочитанного сначала на родном языке, а затем на русском. [2, с.5].

Развитие устной и письменной речи в процессе обучения протекает в тесной взаимосвязи. Письменные работы учащихся (самостоятельные ответы на вопросы, изложение, сочинение) обязательно подготавливаются устными упражнениями в связной речи (ответы на вопросы, пересказ содержания прочитанного, рассказ по картинке, рассказ о событиях из жизненного опыта, об экскурсии). В свою очередь письменные упражнения помогают усвоению слов и фразеологических оборотов, способствуют выработке прочных навыков устной речи, навыков последовательно, логично и грамматически правильно выражать свои мысли на русском языке.

Г.Г. Бедрова в фундаментальном исследовании «Обучение связной русской речи в 4-8 классах» (Казань, 2000г.) одно из центральных мест в обучении школьников национальной школы отводит связной речи: «В

современной педагогической практике нет более актуальной цели, чем развитие связной речи». Г.Г. Бедросова отмечает: «Для учеников национальной школы овладение связной русской речью - это сложный, непрерывающийся процесс. Он включает в себя, во-первых, постоянное обогащение словарного запаса и синтаксического строя речи, во-вторых, овладение нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, стилистическими), в-третьих, формирование умений и навыков составления связного текста.

Список литературы:

1. Байденко, В. Компетенции в профессиональном образовании. К освоению компетентного подхода: дайджест / В. Байденко // Психология обучения. 2005. - № 10. - С.
2. Бедросова Г.Г. Обучение письму как одной из форм коммуникации (на материале немецкого языка, языковой ВУЗ): автореф. дис. . канд. пед. наук / Г.Г. Бедросова. М., 1979. - 24 с.
3. Жабборов, С. (2023). ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(5), 991-995.
4. Мирзакулов, У. А., & Жабборов, С. Б. (2023). МЕТОДИКА ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Journal of Universal Science Research, 1(5), 1517-1521.
5. Павлов И.П. Уроки обучающего сочинения в старших классах. - М., 1980
6. Nurjovovna K. N. et al. Female Images in Modern Russian and Uzbek Prose //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 05. – С. 533-536.
7. Vol. 2 No. 3 (2022): EJBSOS ISSN: 2795-9228
8. European Journal of Business Startups and Open Society 58
9. www.innovatus.es Female Images in the Works of F. M. Dostoyevsky and L. N. Tolstoy Kalonova Nargiza Nurzhanovna,
10. Yakubov, S. Kh., Khamraev, A. A., Khushbokov, I. U., & Nurmatov, Z. O. (2022). CAD ALGORITHMIZATION FOR OPTIMIZATION OF THIN-WALL ELEMENTS OF ENGINEERING STRUCTURES. Universum: Engineering Sciences , (11-1(104)), 53-59.
11. 9. Islomovich, S. E. (2023, March). mavzu: Elektron raqamli imzo va bulut texnologiyalari: foydalanish masalalari tahlili. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 3, pp. 31-34).

12. Islomovich, S. E. (2023, May). The role of quantum computers in the development of quantum algorithms. in international scientific conferences with higher educational institutions (Vol. 1, No. 05.05, pp. 557-563).
13. Худайкулов, З. Т., & Саидахмедов, Э. И. (2022). количество в криптографии ключи распределение принципы работы протоколов, используемых при решении задач. central asian journal of mathematical theory and computer sciences, 3(12), 281-290.
14. Nurmatov, ZO, Tursunpulatova, KA, & Nasriddinova, ZN (2023, May). THE ROLE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. In International Conference on Science, Engineering & Technology (Vol. 1, No. 1, pp. 99-103).
15. Nurmatov, ZO, Chorshamiyeva, ON, & Pirimova, F.A. (2023). TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING IJOBIY VA SALBIY TOMONLARI. Social Sciences in the Modern World: Theoretical and Practical Research , 2 (7), 12-18.
16. Shamsiddinovich, MR, & Obidjonovich, ZN (2021). Advantages and Improvements of E-Textbook Teaching of Computer Science in General Secondary Education. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES , 2 (12), 71-74.

